

PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES EN NIÑOS DE TUCUPITA, ESTADO DELTA AMACURO, VENEZUELA

PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES IN CHILDREN FROM TUCUPITA, DELTA AMACURO STATE, VENEZUELA

RODOLFO DEVERA*, VALERIA GONZÁLEZ, IVON MARÍN, LIANMAR MEDINA, MARIANNY GIL,
MILENNYS RODRÍGUEZ, YTALIA BLANCO, IVÁN AMAYA

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología, Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: rodolfodevera@hotmail.com / rdevera@udo.edu.ve

RESUMEN

Entre enero y mayo de 2017, se realizó un estudio para determinar la prevalencia de parásitos intestinales en una muestra de niños matriculados en dos Centros de Educación Inicial Simoncito (CEIS) de Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela. A los niños se les aplicó la técnica de Graham y aportaron una muestra fecal para el estudio coproparasitológico (sedimentación espontánea y coloración de Kinyoun). Se evaluaron 84 infantes entre 1 y 6 años de edad; 46,4% (n = 39) eran del género femenino y 53,6% (n = 45) del masculino. La prevalencia de parásitos intestinales fue de 58,3%. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre la edad (χ^2 (corrección de Yates) = 1,80; g.l. = 2; $p > 0,05$) y el género ($p > 0,05$) de los niños parasitados. El cromista *Blastocystis* spp. fue el enteroparásito de mayor prevalencia con 27,4%. Se diagnosticaron cuatro casos de coccidios intestinales (4,8%). Dentro de los protozoarios se encontraron tres especies siendo *Giardia intestinalis* (16,7%) la más frecuente. Solo se identificaron dos especies de helmintos: *Enterobius vermicularis* (13,1%) y *Ascaris lumbricoides* (10,7%). En conclusión, la prevalencia de los parásitos intestinales en estos niños evaluados fue similar a la señalada en otros estados de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Epidemiología, *Blastocystis* spp., preescolares, *Enterobius vermicularis*.

ABSTRACT

Between January and May 2017, a study was conducted to determine the prevalence of intestinal parasites in a sample of children enrolled in two "Simoncito" Initial Education Centers (CEIS) in Tucupita, Delta Amacuro state, Venezuela. We applied Graham technique and a fecal sample was provided from the children for the coproparasitological study (spontaneous sedimentation and Kinyoun staining). A total of 84 children between 1 and 6 years of age were studied; 46.4% (n = 39) female and 53.6% (n = 45) male. The prevalence of intestinal parasites was 58.3%. There was no statistically significant difference between age (χ^2 (Yates correction) = 1.80; d.f. = 2; $p > 0.05$) and gender ($p > 0.05$) of the parasitized children. The chromist *Blastocystis* spp. was the most prevalent enteroparasite, with 27.4%. Four cases of coccidian infection (4.8%) were diagnosed. Within the protozoa, three species were found, with *Giardia intestinalis* (16.7%) being the most frequent. Only two species of helminths were identified: *Enterobius vermicularis* (13.1%) and *Ascaris lumbricoides* (10.7%). In conclusion, the prevalence of intestinal parasites in children aged 1-6 years was similar to that reported in other states of Venezuela.

KEY WORDS: Epidemiology, *Blastocystis* spp., preschool children, *Enterobius vermicularis*.

INTRODUCCIÓN

Las parasitosis intestinales representan un problema de salud pública, en especial en países en vías de desarrollo y en los situados en las zonas tropicales y subtropicales, tanto de áreas rurales como urbanas. Esto es debido a las deficientes condiciones socio-sanitarias y de saneamiento ambiental básica que existen en esos países (Botero y Restrepo 2012, Cervantes *et al.* 2012, Moura *et al.* 2017).

En relación con el proceso de transmisión los parásitos intestinales, después de infectar un hospedero, el agente requiere abandonarlo para continuar su ciclo de diseminación. En algunos casos el parásito necesita poco tiempo en el ambiente para ser infectante a otro hospedero (*p.e.* *Enterobius vermicularis*); mientras que en otros requiere de un periodo exógeno prolongado en el medio ambiente (*p.e.* los geohelmintos) (Rey 2001, Botero y Restrepo 2012).

Las parasitosis intestinales además de depender de factores biológicos están condicionadas a la

presencia de factores conductuales y del estilo de vida humano. Los niños son el grupo más vulnerable de adquirir este tipo de enfermedades debido a su inmadurez inmunológica propia de la edad y a la falta de consolidación de sus hábitos higiénicos (Botero y Restrepo 2012, Tedesco *et al.* 2012, Muñoz-Antoli *et al.* 2018). La mayoría de los casos presenta poca o ninguna sintomatología ya que se requiere de la conjunción de varios factores para que ella esté presente. Entre ellos destacan el tipo de parásito, la carga parasitaria, el estado inmunológico-nutricional y de la edad de la persona infectada. Desde el punto de vista clínico un aspecto a resaltar entre la población infantil son los trastornos nutricionales y del desarrollo cognitivo que algunos de estos agentes pueden causar en especial cuando las cargas parasitarias son elevadas (Barón *et al.* 2007, Jardim-Botelho *et al.* 2008, Solano *et al.* 2008, Cabrera *et al.* 2017, Muñoz-Antoli *et al.* 2018).

La prevalencia de parasitosis intestinales en Venezuela, no se diferencia de las registradas en otros países latinoamericanos con características climáticas y condiciones socioeconómicas semejantes siendo especialmente elevadas en escolares (Rivero *et al.* 2001, Barón *et al.* 2007, Solano *et al.* 2008, Rebolla *et al.* 2016); pero los niños en edad preescolar también son afectados aunque las cifras de prevalencia por lo general son menores (Devera *et al.* 1998, Miller *et al.* 2003, Devera *et al.* 2007, 2010a, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Izzeddin e Hincapié 2015).

Tradicionalmente se ha considerado que en niños preescolares, los enteroparásitos más comunes son *Giardia intestinalis*, el helminto *E. vermicularis* y los geohelminintos *Ascaris lumbricoides* y *Trichuris trichiura* (Devera *et al.* 1998, Requena *et al.* 2002, Cheng-Ng *et al.* 2002, Miller *et al.* 2003). La realidad epidemiológica actual muestra que esto ha cambiado y *Blastocystis* spp. ha desplazado tanto a *G. intestinalis* como a los geohelminintos, persistiendo cifras elevadas para *E. vermicularis* como lo demuestran varios estudios (Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Acurero *et al.* 2013, Granado y Schneider 2014, Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018).

En el estado Delta Amacuro no se tiene información sobre estudios de parasitosis intestinales en niños en edad preescolar aunque investigaciones desarrolladas en otros grupos poblacionales como los indígenas han determinado elevadas cifras de prevalencia (Devera *et al.* 2005,

Rodríguez *et al.* 2011). Devera *et al.* (2005) realizaron una investigación en la comunidad indígena Yakariyene, ubicada en el municipio Tucupita de ese estado y de los 110 indígenas estudiados, 95 resultaron parasitados para una prevalencia de parasitosis intestinal de 86,4%. No hubo predilección por el género ni edad. Rodríguez *et al.* (2011) realizaron un estudio con 81 niños de ambos sexos (edad media = $6.8 \pm 3,6$ años) de la comunidad Isla Misteriosa de este estado (indígenas etnia Wuarao), determinando que el 65% de los niños estaban parasitados por protozoarios, observándose un 47% de poliparasitismo.

Por lo antes expuesto, se realizó un estudio en niños matriculados en dos Centros de Educación Inicial del estado Delta Amacuro, para determinar la prevalencia de parásitos intestinales y realizar de esa forma un aporte a la epidemiología estatal, pues no se tienen registro de estudios similares en dicha entidad federal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Se realizó un estudio de tipo transversal, de campo y descriptivo, que consistió en el análisis de muestras fecales obtenidas de niños de 1 a 6 años, pertenecientes a dos Centros de Educación Inicial Simoncito (CEIS) del estado Delta Amacuro, entre enero y mayo de 2017.

Área de estudio

Tucupita (09° 03' 33" LN y 62° 04' 05" LO) es la capital de municipio homónimo y del estado Delta Amacuro, ubicado al noreste de Venezuela. Está situada a 110 Km de la costa sobre la orilla oriental del caño Mánamo, donde empalma con el caño Tucupita, que corre en dirección este y desemboca en el océano Atlántico. Delta Amacuro consiste casi enteramente de pantanos del delta del río Orinoco, con un clima tropical de sabana. La temperatura promedio anual de Tucupita es de 29,1°C. Según los datos del censo de 2011 la ciudad tiene una población de 86.487.

Fueron seleccionados dos CEIS de la ciudad: 1) El CEIS "Ceferino Rojas" localizado en la parroquia Argimiro García, específicamente en la calle 2 de la urbanización Delfín Mendoza, en la zona central de la ciudad de Tucupita. 2) El CEIS "Teresa Carreño" se ubica en el sector 1 del barrio Carapal de Guara, en la calle principal; corresponde a la parroquia Juan Millán del municipio Tucupita.

Ambas instituciones están inmersas en comunidades con condiciones socio sanitarias deficientes, pero que no son precarias.

Universo y muestra

El universo estuvo conformado por 564 niños matriculados para el año escolar 2016-2017 en las dos instituciones seleccionadas. Se pretendió evaluar a todo el universo, pero por falta de colaboración de los representantes y padres solo se obtuvo una muestra de 84 niños. Todos ellos cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 1) participación voluntaria y firma del consentimiento informado por parte de los padres o representantes del niño participante, 2) aporte de los datos para el llenado de la ficha de control, 3) suministro de una muestra fecal suficiente y apropiada para la realización de las técnicas coproparasitológicas y 4) para realizar la técnica de Graham el niño no debía haber defecado, ni haber realizado el aseo de la región perineal o tomado baño de cuerpo entero antes de la toma de muestra.

Recolección de datos

Inicialmente se informó al personal directivo y docente de cada institución sobre la importancia del estudio, con el propósito de obtener su colaboración. Se estableció un cronograma de citas y convocatorias según institución, el nivel y sección, para realizar: 1) la técnica de Graham para el diagnóstico de enterobiosis y 2) recibir la muestra fecal obtenida por evacuación espontánea. Cada una de esas actividades se realizó en días diferentes.

El día indicado, cada padre y/o representante que decidió participar firmó el consentimiento informado respectivo y se le llenó una ficha clínico-epidemiológica mediante interrogatorio.

La técnica de Graham se realizó de acuerdo a lo descrito por Botero y Restrepo (2012), en la propia institución y en presencia de alguno de los padres, y otro testigo (un representante, docente o colaborador) entre 7 y 10 de la mañana. Luego de tomada la muestra, el examen microscópico en busca de los huevos característicos de *Enterobius vermicularis* se realizó en el Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico en el Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Las muestras fecales frescas fueron inmediatamente preservadas en envase adecuado en

formol al 10% v/v y guardadas en cavas de anime para su posterior traslado al Laboratorio en Ciudad Bolívar, donde se analizaron mediante la técnica de sedimentación espontánea (Rey 2001).

Para realizar la coloración de Kinyoun, específica para coccidios intestinales, una porción del sedimento obtenido en la técnica de sedimentación espontánea se colocó sobre una lámina portaobjeto limpia y desengrasada, se extendió mediante movimientos circulares concéntricos hasta formar un círculo de aproximadamente 1,5 a 2 cm de diámetro, se dejó secar a temperatura ambiente, se fijó con metanol y se realizó la coloración de Kinyoun según Botero y Restrepo (2012).

Consideraciones bioéticas

Cada representante expresó su deseo de participar voluntariamente, firmando el consentimiento informado respectivo. Al final del estudio se entregó a cada participante un informe escrito con el resultado y las indicaciones necesarias en casos de resultar parasitados. Este trabajo se desarrolló siguiendo a las normas internacionales sobre investigación en seres humanos de acuerdo a la declaración de Helsinki (WMA 2008).

Análisis de datos

A partir de las fichas de recolección de datos se elaboró una base de datos con el auxilio del programa SPSS versión 21.0 para Windows. Para el análisis de los resultados se utilizaron frecuencias relativas (%). También se usó la prueba Ji al cuadrado (χ^2) con un margen de seguridad de 95% para demostrar la independencia entre las variables parasitosis, institución evaluada, género y edad.

RESULTADOS

Durante el periodo enero a mayo de 2017 se evaluaron 84 niños matriculados en dos CEIS del estado Delta Amacuro (47 del CEIS "Ceferino Rojas" y 37 del CEIS "Teresa Carreño"). La edad de los infantes osciló entre 1 y 6 años, con una media de 3,7 años y una desviación estándar de 1,2 años. Los niños de 3 y 4 años fueron los más evaluados con 53 casos (63,1%). Con relación al género, 46,4% (n = 39) eran niños del género femenino y 53,6% (n = 45) masculinos. A todos se les aplicó la técnica de Graham y se les analizó una muestra fecal para estudio coproparasitológico.

La prevalencia de parásitos intestinales fue de 58,3% (n = 49), siendo mayor (64,9%; n = 24) en el

CEIS “Teresa Carreño” pero la diferencia no fue estadísticamente significativa ($\chi^2 = 1,16$; g.l.= 1; $p > 0,05$) comparada con el CEIS “Ceferino Rojas” donde se obtuvo una prevalencia de 53,2% (n = 25). El mayor número de casos de parásitos intestinales ocurrió en los niños de 3 y 4 años (64,2%), pero la diferencia no fue estadísticamente significativa comparado con los otros grupos de edades (χ^2 (corrección de Yates) = 3,01; g.l.= 2; $p > 0,05$) (Tabla 1). El 60,0% de los niños del género masculino resultaron parasitados, pero sin diferencias estadísticamente significativas con relación al femenino ($p > 0,05$) (Tabla 2).

Se diagnosticaron ocho taxones de parásitos patógenos y/o comensales (tres cromistas, tres protozoarios y dos helmintos). El de mayor prevalencia con 27,4% fue el cromista *Blastocystis*

spp.; le siguieron en orden de prevalencia el protozoario flagelado *Giardia intestinalis* con 16,7% y el helminto *Enterobius vermicularis* con 13,1%. Se identificaron cuatro casos de coccidios intestinales (dos *Cyclospora cayetanensis* y dos *Cryptosporidium* spp.) (Tabla 3).

De los 49 casos de parasitosis intestinales, 33 (67,3%) presentaron monoparasitismo y 16 poliparasitismo (32,7%). En el grupo de niños poliparasitados, las asociaciones parasitarias más frecuentemente encontradas fueron *Blastocystis* spp.-*Ascaris lumbricoides* (18,8%), *Blastocystis* spp.-*Entamoeba coli* (12,5%) y *Blastocystis* spp.-*G. intestinalis* (12,5%) (Tabla 4). Los agentes asociados más comunes fueron *Blastocystis* spp. (81,2%), *G. intestinalis* (50%), *E. vermicularis* (37,5%) y *Ascaris lumbricoides* (37,5%).

Tabla 1. Niños con y sin parásitos intestinales según edad. CEIS “Ceferino Rojas” y “Teresa Carreño, Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela, 2017.

Edad (años)	Niños				Total	
	Con parásitos		Sin parásitos		n	%
	n	%	n	%		
1-2	4	36,4	7	63,8	11	13,1
3-4	34	64,2	19	35,8	53	63,1
5-6	11	55,0	9	45,0	20	23,8
Total	49	58,3	35	41,7	84	100,0

χ^2 (corrección de Yates) = 3,01; g.l. = 2; $p > 0,05$

Tabla 2. Niños parasitados y no parasitados según género. CEIS “Ceferino Rojas” y “Teresa Carreño, Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela, 2017.

Género	Niños parasitados				Total	
	SI		NO		n	%
	n	%	n	%		
Femenino	22	56,4	17	43,6	39	46,4
Masculino	27	60,0	18	40,0	45	53,6
Total	49	58,3	35	41,7	84	100,0

Valores no significativos ($p > 0,05$)

Tabla 3. Prevalencia de taxones en niños. CEIS “Ceferino Rojas” y “Teresa Carreño, Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela, 2017.

Taxones *	n	%
Cromistas		
<i>Blastocystis</i> spp.	23	27,4
<i>Cyclospora cayetanensis</i> **	2	1,4
<i>Cryptosporidium</i> spp.**	2	1,4
Protozoarios		
<i>Giardia intestinalis</i>	14	16,7
<i>Endolimax nana</i>	6	7,1
<i>Entamoeba coli</i>	5	6,0
Helmintos		
<i>Enterobius vermicularis</i> ***	11	13,1
<i>Ascaris lumbricoides</i>	9	10,7

* Incluye parásitos patógenos y comensales

** En coloración de Kinyoun

*** Usando técnica de Graham

Tabla 4. Asociaciones parasitarias en niños poliparasitados. CEIS “Ceferino Rojas” y “Teresa Carreño, Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela, 2017.

Asociaciones	n	%
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Ascaris lumbricoides</i>	3	18,8
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Entamoeba coli</i>	2	12,5
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Giardia intestinalis</i>	2	12,5
<i>Ascaris lumbricoides</i> / <i>Enterobius vermicularis</i>	1	6,2
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Endolimax nana</i>	1	6,2
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Enterobius vermicularis</i>	1	6,2
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Giardia intestinalis</i> / <i>Ascaris lumbricoides</i> / <i>Enterobius vermicularis</i>	1	6,2
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Giardia intestinalis</i> / <i>Entamoeba coli</i>	1	6,2
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Giardia intestinalis</i> / <i>Entamoeba coli</i> / <i>Enterobius vermicularis</i> / <i>Cyclospora cayetanensis</i>	1	6,2
<i>Blastocystis</i> spp./ <i>Giardia intestinalis</i> / <i>Enterobius vermicularis</i>	1	6,2
<i>Giardia intestinalis</i> / <i>Ascaris lumbricoides</i>	1	6,2
<i>Giardia intestinalis</i> / <i>Enterobius vermicularis</i>	1	6,2
Total	16	100,0

DISCUSIÓN

En el presente estudio se evaluaron 84 niños de dos CEIS de Tucupita, estado Delta Amacuro, determinándose una elevada prevalencia de enteroparásitos de 54,8%, la cual está dentro del rango de prevalencia señalada por varios autores en América Latina en niños preescolares (Giraldo-Gómez *et al.* 2005, Londoño Álvarez *et al.* 2010, Fernandes y Barbosa 2011, Cañete *et al.* 2012, Castro *et al.* 2015, Rebolla *et al.* 2016, Cabrera *et al.* 2017, Moura *et al.* 2017, Muñoz-Antoli *et al.* 2018). Esta prevalencia también fue similar a la determinada en niños preescolares en varios estados de Venezuela (Devera *et al.* 1998, Cheng-Ng *et al.* 2002, Devera *et al.* 2007, 2010a, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018). Este es el primer estudio que se realiza en niños menores de 7 años en el estado Delta Amacuro.

Como ha sucedido en otras investigaciones, en grupos similares, pero realizadas en otros estados del país, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de enteroparásitos y el género de los niños afectados (Devera *et al.* 1998, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Moura *et al.* 2017, Graterol *et al.* 2018). La explicación podría ser que los niños en edad preescolar indistintamente de su género, comparten actividades similares, por lo que tienen la misma posibilidad de infección con las fases infectantes de los parásitos, que puedan encontrarse en el medio ambiente.

Con relación a la edad si bien la muestra estudiada estuvo formada por lactantes y preescolares, en todas las edades se encontraron niños parasitados. Este resultado coincide con los resultados encontrados en estudios previos a nivel nacional (Devera *et al.* 1998, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Graterol *et al.* 2018) e internacional (Moura *et al.* 2017), pero es un hallazgo preocupante ya que muestra que niños pequeños (lactantes), están siendo afectados por los enteroparásitos. Ese resultado debe obligar a realizar otros estudios para establecer los factores asociados a esas infecciones en este grupo de niños.

En cuanto a los tipos de parásitos identificados, como en otras investigaciones (Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018) se encontraron varios taxones entre patógenos y comensales, donde el cromista *Blastocystis* spp. y los protozoarios se encontraron en mayor número con respecto a los helmintos. Este último hallazgo también ha sido común en años recientes en estudios internacionales (Londoño Álvarez *et al.* 2010, Fernandes y Barbosa 2011, Rebolla *et al.* 2016, Cabrera *et al.* 2017, Moura *et al.* 2017) y nacionales (Bermúdez *et al.* 2011, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018) en niños menores de 7 años, como los aquí estudiados.

Blastocystis spp. fue el parásito de mayor prevalencia con 27,4%. Éste es en la actualidad el

enteroparásito más prevalente en diversos grupos poblacionales en el país, destacando los escolares (Acurero *et al.* 2013, Devera 2015, Devera *et al.* 2015), pero en niños en edad preescolar ha venido aumentando y según datos de los últimos 10 años su prevalencia en el país en niños preescolares oscila entre 20 y 74% (Devera *et al.* 2007, 2010a, Aguín *et al.* 2011, Bermúdez *et al.* 2011, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018).

Dentro de los cromistas también se identificaron cuatro casos de coccidios intestinales lo que correspondió a una baja prevalencia de 4,8%, representada por dos casos de *C. cayetanensis* y dos de *Cryptosporidium* spp. En otras investigaciones se ha visto que generalmente el coccidio predominante es *Cryptosporidium* spp. (Devera *et al.* 2007, 2010b, Tedesco *et al.* 2012, Moura *et al.* 2017), sin embargo, se estima que en la población aparentemente sana, como la aquí estudiada, *C. cayetanensis* suele ser el más común (Chacín-Bonilla y Barrios 2011).

Esta baja prevalencia de coccidios intestinales era esperada por tratarse de niños aparentemente sanos. Salvo algunas excepciones (Devera *et al.* 2005, Cazorla-Perfetti *et al.* 2012, 2014, 2015), la mayoría de los estudios muestra que cuando se evalúan niños de comunidades o de instituciones educativas, la prevalencia de coccidios intestinales suele ser inferior al 10% (Carvalho *et al.* 2006, Mascarini y Donalísio 2006, Devera *et al.* 2007, Andrade *et al.* 2008, Devera *et al.* 2010a, Londoño Álvarez *et al.* 2010, Moura *et al.* 2017, Muñoz-Antoli *et al.* 2018), mientras que si los niños presentan diarrea o son procedentes del ámbito hospitalario, las prevalencias son mayores (Devera *et al.* 2010b).

No se cuenta con antecedentes sobre estudios de coccidios en niños del estado Delta Amacuro, por lo que esta investigación puede ser el punto de partida para desarrollar otras, ya que todavía persiste un amplio desconocimiento sobre la epidemiología de las coccidiosis intestinales, en especial en niños aparentemente sanos en Venezuela.

Respecto al grupo de los protozoarios, *G. intestinalis* fue el más común y ocupó el segundo lugar general de prevalencia, pero ésta (16,7%) fue inferior a la encontrada en la mayoría de las investigaciones realizadas en niños de edad preescolar, guarderías o jardines de infancia en Venezuela, donde tiene una media de prevalencia de

20-25% (Devera *et al.* 1998, Cheng-Ng *et al.* 2002, Miller *et al.* 2003, Devera *et al.* 2007, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014, Izzeddin e Hincapié 2015).

Contrario a otros estudios (Devera *et al.* 1998, 2007, Cervantes *et al.* 2012, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014), la variedad de protozoarios y helmintos fue escasa; ya que además de *G. intestinalis* solo se encontraron otros dos protozoarios (*Entamoeba coli* y *Endolimax nana*). Respecto a los helmintos, los únicos diagnosticados fueron *E. vermicularis* con 13,1% y *A. lumbricoides* con 10,7%.

La prevalencia de enterobiosis aunque baja, es similar a la encontrada en CEIS de otros estados vecinos (Granado y Schneider 2014) y puede ser considera inferior a la informada en niños en edad preescolar en Venezuela, donde ha variado entre 17,7 y 45,8% (Requena *et al.* 2002, 2007, Cervantes *et al.* 2012), pero se debe destacar que no es una cifra despreciable y el helminto fue diagnosticado porque se empleó la técnica de Graham, caso contrario probablemente sería subdiagnosticado el parásito. Varios autores coinciden con este resultado y señalan que cuando esta técnica se empleada dicho helminto suele tener elevadas prevalencias y ocupar los primeros lugares entre los helmintos diagnosticados en niños en edad preescolar (Carvalho *et al.* 2006, Requena *et al.* 2007, Cabrera *et al.* 2017).

Por otro lado, la baja prevalencia de geohelmintos contrasta con la realidad venezolana de hace 20-30 años atrás (Beauchamp *et al.* 1995, Devera *et al.* 1998, 2000), donde se informaban elevadas cifras de prevalencia; pero este resultado coincide con hallazgos recientes de varios autores en diversos estados del país (Devera *et al.* 2007, 2008, Aguín *et al.* 2011, Bermúdez *et al.* 2011, Cervantes *et al.* 2012, Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018), donde se ha verificado una disminución en la prevalencia de estos parásitos por razones no bien establecidas todavía (Devera *et al.* 2008).

Los niños poliparasitados representaron casi un tercio de los infectados, lo cual coincide con estudios similares en otras entidades federales como el Zulia (Cheng-Ng *et al.* 2002), Lara (Cervantes *et al.* 2012), Carabobo (Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018) y Bolívar (Devera *et al.* 1998, 2007, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014), donde las cifras de poliparasitismo generalmente han sido elevadas superando el 40%.

En este grupo de niños poliparasitados destacó la asociación de *Blastocystis* spp. con protozoarios como *G. intestinalis* que tienen mecanismo de transmisión similares. Otra asociación importante fue entre *Blastocystis* spp. y *E. vermicularis* la cual se explica por la elevada prevalencia de ambos agentes. Resultados similares han sido señalados en otros estudios nacionales (Beauchamp *et al.* 1995, Tedesco *et al.* 2012, Granado y Schneider 2014).

Las mayores cifras de prevalencia de parasitosis intestinales están en relación directa a las deficientes condiciones higiénicas y los mayores niveles de pobreza (Aguín *et al.* 2011, Bermúdez *et al.* 2011, Cervantes *et al.* 2012, Izzeddin e Hincapié 2015, Graterol *et al.* 2018). Este debe ser uno de los principales factores a dilucidar en futuros estudios en esa entidad federal, para saber si los determinantes aquí existentes son similares a los señalados en otros estados del país. Sin embargo, de acuerdo a los resultados aquí encontrados, en niños de 1 a 6 años de Tucupita, estado Delta Amacuro la prevalencia de los parásitos intestinales fue similar a la señalada en otros estados de Venezuela.

CONCLUSIONES

Se determinó una elevada prevalencia de parásitos intestinales de 58,3% en niños de dos CEIS de Tucupita, estado Delta Amacuro, sin diferencias con relación a la institución evaluada, la edad y el género de los niños parasitados.

El cromista *Blastocystis* spp. fue el enteroparásito más común con 27,4%. El 32,6% de los infectados resultó poliparasitado, destacando la asociaciones de *Blastocystis* spp. con el protozoario *G. intestinalis* y el helminto *E. vermicularis*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACURERO E, ÁVILA A, RANGEL L, CALCHI M, GRIMALDOS R, COTIZ M. 2013. Protozoarios intestinales en escolares adscritos a instituciones públicas y privadas del municipio Maracaibo-estado Zulia. *Kasmera*. 41(1):50-58.
- AGUÍN V, RIVERO A, SEQUERA I, SERRANO R, PULGAR V, RENZO I. 2011. Prevalencia y relación entre parasitosis gastrointestinal y bajo rendimiento académico en escolares que acuden a la escuela Bolivariana de Jayana, Falcón. Venezuela 2009. *Rev. CES Salud Pública*. 2(2):125-135.
- ANDRADE F, RODE G, SILVA FILHO H, GREINERT-GOULART R. 2008. Parasitoses intestinais em um centro de educação infantil público do município de Blumenau (SC), Brasil, com ênfase em *Cryptosporidium* spp e outros protozoários. *Rev. Patol. Trop.* 37(4):332-340.
- BARÓN M, SOLANO L, CONCEPCIÓN PÁEZ M, PABÓN M. 2007. Estado nutricional de hierro y parasitosis intestinal en niños de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. *An. Venez. Nutr.* 20(1):5-11.
- BEAUCHAMP S, FLORES T, TARAZÓN S. 1995. *Blastocystis hominis*: prevalencia en alumnos de una escuela básica. Maracaibo, Edo. Zulia. Venezuela. *Kasmera*. 23(1-2):43-67.
- BERMÚDEZ M, HERNÁNDEZ M, LLAQUE G, MAJANO C, MARTÍNEZ Y, CÁRDENAS Y. 2011. Frecuencia de *Blastocystis hominis* y factores de riesgo en escolares de la parroquia El Cují. Estado Lara. *Salud Arte Cuidado*. 4(2):13-19.
- BOTERO D, RESTREPO M. 2012. Parasitosis Humanas. Edic. Corpor. Investig. Biol. Medellín, Colombia, pp. 719.
- CABRERA F, ITURRALDE A, LENA A, SAAVEDRA M, LA CÁMERA M, GARCÍA L, GONZÁLEZ T, KOSIOL S, ACUÑA A, GIACHETTO G. 2017. Enteroparasitosis en niños de dos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) del barrio Casavalle, Montevideo. *Arch. Pediatr. Urug.* 88(6):315-321.
- CAÑETE R, DÍAZ MM, ÁVALOS GARCÍA R, LAÚD MARTÍNEZ PM, PONCE F. 2012. Intestinal parasites in children from a day care centre in Matanzas City, Cuba. *PLoS ONE*. 7(12):e51394.
- CARVALHO T, CARVALHO L, MASCARINI L. 2006. Occurrence of enteroparasites in day care centers in Botucatu (São Paulo state, Brazil) with emphasis on *Cryptosporidium* sp., *Giardia duodenalis* and *Enterobius vermicularis*. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*. 48(5):269-273.
- CASTRO E, GERMINI M, MASCARENHAS J, GABBAY Y, LIMA I, LOBO P, FRAGA V, CONCEIÇÃO L, MACHADO R, ROSSIT A. 2015. Enteropathogens detected in a daycare center, southeastern Brazil: bacteria, virus, and parasite research. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo*. 57(1):27-32.

- CAZORLA-PERFETTI D, ACOSTA ME, ACOSTA M, MORALES P. 2012. Estudio clínico-epidemiológico de coccidiosis intestinales en una población rural de región semiárida del estado Falcón, Venezuela. *Invest. Clin.* 55(3):273-288.
- CAZORLA-PERFETTI D, LEAL ROJAS G, ESCALONA NELO A, HERNÁNDEZ J, ACOSTA M, MORALES P. 2014. Aspectos clínicos y epidemiológicos de la infección por coccidios intestinales en Urumaco, estado Falcón, Venezuela. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 54(2):159-173.
- CAZORLA-PERFETTI D, LEHMANN S, BRAVO F, ACOSTA-QUINTERO M, MORALES-MORENO P. 2015. Perfiles clínicos y epidemiológicos de la infección por coccidios intestinales en Mirimire, estado Falcón, Venezuela. *Saber.* 27(1):46-60.
- CERVANTES J, OTAZO G, ROJAS M, VIVAS F, YOUSSEPH Y, CECHINI V, D'APOLLO R, CÁRDENAS E, TRAVIEZO VALLES L. 2012. Enteroparasitosis, enterobiasis y factores de riesgo en niños preescolares. *Salud Arte Cuidado.* 5(1):47-48.
- CHACÍN-BONILLA L, BARRIOS F. 2011. *Cyclospora cayatanensis*: biología, distribución ambiental y transferencia. *Biomédica.* 31(3):132-144.
- CHENG-NG R, CASTELLANO-CAÑIZALES J, DÍAZ O, VILLALOBOS R. 2002. Prevalencia de giardiasis en hogares de cuidado diario en el municipio San Francisco, estado Zulia, Venezuela. *Invest. Clín.* 43(3):123-129.
- DEVERA R. 2015. *Blastocystis* spp.: 20 años después. *Kasmera.* 43(2):94-96.
- DEVERA R, VELÁSQUEZ V, VÁSQUEZ M. 1998. Blastocistosis en pre-escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Cad. Saude Pública.* 18(2):401-407.
- DEVERA R, NIEBLA PG, NASTASI J, VELÁSQUEZ V, GONZÁLEZ R. 2000. Prevalencia de *Trichuris trichiura* y otros enteroparásitos en siete escuelas del área urbana de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber.* 12(1):41-47.
- DEVERA R, FINALI M, FRANCESCHI G, GIL S, QUINTERO O. 2005. Elevada prevalencia de parasitosis intestinales en indígenas del estado Delta Amacuro, Venezuela. *Rev. Biomed.* 16(4):289-291.
- DEVERA R, ORTEGA N, SUAREZ M. 2007. Parásitos intestinales en la población del Instituto Nacional del Menor, Ciudad Bolívar, Venezuela. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 27(1):38-44.
- DEVERA R, SPÓSITO A, BLANCO Y, REQUENA I. 2008. Parasitosis intestinales en escolares: cambios epidemiológicos observados en Ciudad Bolívar. *Saber.* 20(1):47-56.
- DEVERA R, BLANCO Y, REQUENA I, FIGUERAS L, FEMAYOR A. 2010a. Prevalence of intestinal coccidia in preschool children from San Felix city, Venezuela. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 30(1):61-64.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, REQUENA I, RODRÍGUEZ I. 2010b. Coccidios intestinales en niños menores de 5 años con diarrea. *Emergencia pediátrica, Hospital Universitario "Ruiz y Páez".* *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 30(2):140-144.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I. 2015. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela: comparación entre dos periodos. *Kasmera.* 43(2):122-129.
- FERNANDES F, BARBOSA F. 2011. Ocorrência de parasitoses intestinais entre crianças da creche Menino Jesus do município de Dores do Indaiá, Minas Gerais. *Cien. Equat.* 1(1):28-37.
- GIRALDO-GÓMEZ J, LORA F, HENAO L, MEJÍA S, GÓMEZ J. 2005. Prevalencia de Giardiasis y otros parásitos intestinales en preescolares de hogares de cuidado diario atendidos en un programa estatal en Armenia, Colombia. *Rev. Salud Pub.* 7(3):327-338.
- GRANADO M, SCHNEIDER J. 2014. Parásitos intestinales en niños del Centro de Educación Inicial (CEI) Simoncito "Elsa Montes de Rivas" Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico cirujano], pp. 43
- GRATEROL D, MUNDARAY O, NOGUERA A, INDRIAGO I, GUEVARA D, DE LIMA A. 2018. Poliparasitismo intestinal y estado nutricional en niños pre-escolares y escolares. Municipio Naguanagua, estado Carabobo. Venezuela, 2014-2015. *Comun. Salud.* 16(1):49-57.

- IZZEDDIN N, HINCAPIÉ L. 2015. Frecuencia de parasitosis intestinal y su relación con las condiciones socio-sanitarias en niños con edades comprendidas entre 1 y 7 años del sector La Pocaterra. *Rev. Venez. Salud Pública.* 3(1):9-14.
- JARDIM-BOTELHO A, RAFF S, VILA RODRIGUES R, HOFFMAN H, DIEMERT D, CORREA-OLIVEIRA R, BETHONY J, GAZZINELLI M. 2008. Hookworm, *Ascaris lumbricoides* infection and polyparasitism associated with poor cognitive performance in Brazilian schoolchildren. *Trop. Med. Internat. Health.* 13(4):994-1004.
- LONDOÑO ÁLVAREZ J, POLO HERNÁNDEZ A, VERGARA SÁNCHEZ C. 2010. Parasitismo intestinal en hogares comunitarios de dos municipios del departamento del Atlántico, norte de Colombia. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 50(2):251-260.
- MASCARINI L, DONALÍSIO M. 2006. Epidemiological aspects of enteroparasitosis at daycare centers in the city of Botucatu, State of São Paulo, Brazil. *Rev. Bras. Epidemiol.* 9(3):297-308.
- MILLER SA, ROSARIO CL, ROJAS E, SCORZA JV. 2003. Intestinal parasitic infection and associated symptoms in children attending daycare centers in Trujillo, Venezuela. *Trop. Med. Int. Health.* 8(4):342-347.
- MOURA R, PIRES RAMOS E, SANCHES COLOMBO M, AIDAR F, GÓMEZ HERNÁNDEZ C, OLIVEIRA SILVA M, REZENDE DE OLIVEIRA K. 2017. Prevalence of intestinal parasites in child day care centers: epidemiological significance. *Rev. Patol. Trop.* 46(1):75-84.
- MUÑOZ-ANTOLI C, GOZALBO M, PAVÓN A, PÉREZ P, TOLEDO R, ESTEBAN JG. 2018. Enteroparasites in preschool children on the Pacific Region of Nicaragua. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 98(2):570-575.
- REBOLLA M, SILVA E, GOMES J, FALCÃO A, REBOLLA M, FRANCO R. 2016. High prevalence of *Blastocystis* spp. infection in children and staff members attending public urban schools in São Paulo state, Brazil. *Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo.* 58(1):31.
- REQUENA I, LIZARDI V, MEJÍA L, CASTILLO H, DEVERA R. 2002. Infección por *Enterobius vermicularis* en niños preescolares de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Rev. Biomed.* 13(4):231-240.
- REQUENA I, JIMÉNEZ Y, RODRÍGUEZ N, SANDOVAL M, ALCALÁ F, BLANCO Y, DEVERA R. 2007. *Enterobius vermicularis* en preescolares de un área suburbana de San Félix, estado Bolívar, Venezuela. *Inves. Clín.* 48(3):277-286.
- REY L. 2001. Parasitología. 3da. Edit. Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, Brasil. pp. 856.
- RIVERO Z, DÍAZ I, ACURERO E, CAMACHO MC, MEDINA M, RÍOS L. 2001. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de 5 a 10 años de un instituto del municipio Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. *Kasmera.* 29(2):153-170.
- RODRÍGUEZ OL, ORTIZ-PRINCZ D, CAVAZZA M, LÓPEZ E, HAGEL I. 2011. Evaluación de la posible asociación entre la presencia de parásitos intestinales y *Helicobacter pylori* en población infantil de la etnia Warao, Venezuela. *Bol. Malariol. Salud Amb.* 51(1):41-50.
- SOLANO L, ACUÑA I, BARÁN M, MORÓN A, SÁNCHEZ A. 2008. Influencia de las parasitosis intestinales y otros antecedentes infecciosos sobre el estado nutricional antropométrico de niños en situación de pobreza. *Parasitol. Latinoam.* 63(1-2):12-19.
- TEDESCO RM, CAMACARO Y, MORALES G, AMAYA I, BLANCO Y, DEVERA R. 2012. Parásitos intestinales en niños de hogares de cuidado diario comunitarios de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber.* 24(2):142-150.
- WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible en línea en: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/>. (Acceso: 13.11.2018).